

O'ZBEKISTON VILOYATLARIDA «GAT» DASTURLARIDAN FOYDALANIB, GNSS SUN'IY YO'LDOSH GEODEZIK TARMOQLARINI JOYLASHTIRISH USLUBINI ISHLAB CHIQUISH VA TAKOMILLASHTIRISH

Obidova D.D.

Samarqand Davlat Arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: So'nggi o'n yilliklarda ilm-fan va texnologiyaning jadal rivojlanishi davrida geodezik koordinatalar aniqlash va o'lchashning prinsipial yangi usuli -sun'iy yo'ldosh tizimini yaratishga imkon beradi. Ushbu usulda geodeziya tarmog'ining koordinatalarini sun'iy yo'ldoshlardan foydalanib aniqlash ishlari yaratilgan. Respublikaning yangi sun'iy yo'ldosh tarmog'ining yangi tayanch punktlari koordinatalarini hisoblashda yuqori aniqlikdagi joylashishni aniqlash usulidan keng foydalanilyapti. GNSS sun'iy yo'ldoshlaridan o'z ishlarida signal ishlatadigan qurilmalarni professional, yuqori aniqlikdagi joylashuvga va uy xo'jaliklariga bo'lish mumkin. Birinchisi asosan harbiy maqsadlarda, geodeziya va kartografiya uchun ishlatiladi, ikkinchisi zamonaviy hayotning turli sohalarida keng qo'llanadi.

Kalit so'zlar: Sun'iy yo'ldosh, GLONASS, WGS-84, geodezik koordinata, rekognosirovka, interpolasiya usul, triangulyatsiya.

Abstract: In recent decades, the rapid development of science and technology has allowed the creation of a fundamentally new method of determining and measuring geodetic coordinates - a satellite system. This method has created work on determining the coordinates of the geodetic network using satellites. The method of high-precision positioning is widely used in calculating the coordinates of new base points of the new satellite network of the republic. Devices that use signals from GNSS satellites in their work can be divided into professional, high-precision positioning and household. The first is used mainly for military purposes, for geodesy and cartography, the second is widely used in various areas of modern life.

Key words: Satellite, GLONASS, WGS-84, geodetic coordinate, reconnaissance, interpolation method, triangulation.

KIRISH

Sun'iy yo'ldosh qabul qiluvchisi (shuningdek, GNSS qabul qiluvchisi)-navigatsiya tizimlarining yo'ldoshlari tomonidan chiqarilgan radio signallarining kelishi vaqt kechikishi to'g'risidagi ma'lumotlarga asoslanib, qabul qiluvchining anteninasining hozirgi joylashuvining geografik koordinatalarini aniqlash uchun radio qabul qilgich. Amaldagi navigatsiya tizimiga qarab, ular GPS qabul qiluvchilariga, GLONASS qabul qiluvchilariga va boshqalarga bo'linadi, ammo hozirgi vaqtda ko'pchilik iste'molchi va professional sun'iy yo'ldosh qabul qiluvchilari bir nechta sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimlari bilan ishlashga qodir.

O'lchov aniqligi. Xatolarning ikkita asosiy manbai mavjud. Birinchisi, qabul qilgichda, sun'iy yo'ldoshdan farqli o'laroq, muntazam sinxronlashni talab qiladigan kamroq aniq kvarts soati ishlatiladi. Sun'iy yo'ldoshga o'xshash atom soatlaridan foydalansangiz, xatoni tuzatishingiz mumkin. Lekin, birinchi navbatda, bu noqulay, ikkinchidan, qimmat - ularning narxi 100 000 dollar. Yana bir yechim — kamida to'rtta sun'iy yo'ldoshdan aniq vaqt signallarini qabul qilib, qabul qiluvchining soatidagi xatoni matematik tarzda olib tashlash. Ushbu usul sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimlarida qo'llanadi. Endi bu ma'lumot ahamiyatsiz, chunki barcha qabul qiluvchilar bir necha yuz metr — birinchi kilometr ichida joylashgan aholi punktida mahalliy tayanch stantsiya bilan aloqa orqali vaqt olishadi. Ikkinchi xato manbai-qabul qilgichdagi signalni qayta ishlash vaqti, bit vaqti deb ataladi. Oddiy GNSS qurilmalari uchun aniqlik bit vaqtining bir foiziga to'g'ri keladi, bu 10 nanosaniyaga to'g'ri keladi, yorug'lik tezligi uchun — bu 3 metr masofa. Bunday aniqlik erni

yo'naltirish uchun etarli, ammo qurilish uchun mos emas. Professional geodezik qurilmalarda yoki harbiy maqsadlar uchun yanada rivojlangan qabul qiluvchilar bir necha tartibda aniqlikka ega va 300 mm aniqlik bilan pozitsiyani aniqlaydi.

Amalda, maishiy qabul qiluvchilarni o'lchashning maksimal aniqligi har doim bit vaqti bilan cheklanadi va SBAS tizimlari va mahalliy tuzatish uzatish tizimlaridan foydalanishda ham 3-5 m ni tashkil qiladi. Yer stantsiyasidan stantsiyalar orasidagi 1 km masofada (differentsial usul). 2000-yil 1-maygacha GPS aniqligi sun'iy yo'ldosh orqali uzatiladigan signallarga soxta tuzatishlar kiritish orqali sun'iy ravishda kamaytirildi.

Adabiyotlar tahlili

Серapiнас Б.Б. Глобальные системы позиционирования. — М. : ИКФ "Каталог", 2002. — 106 с. 2.Ehgamberdiev Sh., Eshonkulov S., Litvinenko E. Kitab as One of the Five Stations of the ILS: History and Present // Polar Motion: Historical and Scientific Problems ASP Conference Series, 2000. - Vol. 208. - pp.163-168. 2.Fazilova D.SH. Razvitie geodezicheskoy infrastruktury respubliki Uzbekistan na osnove GNSS dannykh v ramkax mejdunarodnykh proektov// Globalnaya sputnikovaya sistema opredeleniya mestopolojeniya GPS i ee primenenie v geodezii. -M.: Kartgeotsentr, 2004. - 350 s. 4.Makarenko N.L. Demyanov E.V., Novikov G.V. Edinaya gosudarstvennaya sistema geodezicheskix koordinat 1995 goda (SK-95) / Pod red. A.A. 5.Drajnyuka. — M.: Federal. sluzba geodezii i kartografii Rossii, 2000. — 34 s. 6.Pomeransev I.I. O figure geoida v rayone Ferganskoy oblasti // Zapiski VTO. 1897, ch. LIV, - C.76-121. 7.Fazilova D.SH. Razvitie geodezicheskoy

инфраструктуры республики Узбекистан на основе GNSS данных в рамках международных проектов// "Pulkovo-2012":

METODLAR

SK-42 va WGS-84 tizimlari o'rtasidagi o'tish parametrlarini aniqlash, vaqt ketma-ketliklarining tuzilishini aniqlash va normal balandliklarning raqamli modelini yaratish uchun murakkab tadqiqot usullari, shu jumladan nazariy umumlashtirish va matematik modellashtirish, eksperimental tadqiqotlar, ma'lumotlar bazalari bilan ishlash, shuningdek spektral tahlil usullari qo'llanilgan. .

Triangulyatsiya usulidan farqli o'laroq, usullar yordamida qurilgan tarmoqlarni qo'llab-quvvatlash GNSS mos yozuvlar tarmog'ining geometriyasiga kamroq sezgir, ammo bu holda ham talab qilinadi. Geometriya bilan qo'llab-quvvatlash tarmoqlarini qurishga intiladi. Geometriya tarmoq yangi va kuchli nuqtalarni bog'lashning oqilona kombinatsiyasini nazarda tutadi va etarli miqdordagi tugun nuqtalarining mavjudligi va ortiqcha o'lchovlar. Malumot va belgilangan nuqtalardan foydalanganda

tarmoq geometriyasi qoniqarsiz bo'lishi mumkin IN taqdim etilgan misolda, faqat bitta tugun nuqtasi mavjudligi aniq yalpi mavjudligida tarmoqdagi sezilarli deformatsiyalar va xatolarga olib keladi. Bu nuqtada o'lchash xatolar. Ma'lumotnomalar orasidagi qo'shimcha o'lchovlar nuqtalar asosiy tarmoqning sifatini nazorat qilish uchun zarur.

NATIJA

O'zbekiston Respublikasining mavjud balandlikdagi davlat bazasi MDHdagi umumiy tekislash tarmog'ining bir qismidir va 1977 yilda Baltic tizimidagi balandliklar tizimiga asoslanadi. Boltiq balandliklari tizimining yo'naltiruvchi nuqtasi Kronshtadt poygalarining nolidir. Yuqori balandlikdagi sun'iy yo'ldosh tarmog'ini amalga oshirish bosqichida bo'lganligi sababli, SGS-0 punktlarida faqat BNZ Industrial Support tashkiloti tomonidan nazorat o'lchovlari o'tkazildi, ularning ma'lumotlari tadqiqot uchun ishlatilgan. GPS o'lchovlari Lieca GS10 qabul qilgichlari yordamida amalga oshirildi.

Nuqtalarning joylashishi (1-jadval) va ular orasidagi masofa 1-rasmda keltirilgan.

1-jadval

Farg'ona vodiysida respublikaning stansiya tarmog'i

Punkt	Nazvanie	SHirota	Dolgota	Vысота
KOKA	Kokand	40° 32' 37.27797"	70° 55' 11.00149"	366,248
GALA	Galaba	40° 35' 18.13868"	71° 23' 18.21454"	347,265
YAZV	YAz'yavan	40° 38' 58.57766"	71° 43' 13.49233"	383,634
FARD	Fergana	40° 23' 40.35757"	71° 46' 06.16906"	528,208
CHUS	CHust	40° 59' 21.10144"	71° 15' 44.00128"	595,747
YANN	YAngikurgan (N)	41° 13' 0.00422"	71° 42' 5.04581"	737,545
NAMD	Namangan	40° 59' 37.33207"	71° 39' 44.90001"	383,22
HAKK	Xakkulabad	40° 54' 22.46929"	72° 06' 50.49502"	397,971
ASAK	Asaka	40° 39' 55.86954"	72° 11' 09.74972"	437,589
KURG	Kurgantepa	40° 43' 43.60452"	72° 46' 16.11301"	678,379

1-rasm. Farg'ona vodiysi tarmog'ining joylashishi

EGM2008 geoid anomalionalari Xalqaro yer usti modellari xalqaro markazining (ICGEM) Germaniya GFZ hisoblash xizmati tomonidan onlayn-servis yordamida hisoblab chiqilgan. Ushbu xizmat

geopotensialning sferik harmonikasiga asoslanib, taniqli hududning taniqli hududning tortishish maydonining (CM GPZ) raqamli modelini tashkil etadi. CM GPZ kvazigoid balandligi (VKG), tortishish anomalionalari (AST) va meridianlar va parallellarning yagona tarmog'i tugunlarida vertikal chiziqning (VOL) og'ishi shaklida berilgan [142; 56-61-betlar], kompyuter xotirasida saqlash uchun qulay shaklda taqdim etilgan. Ushbu qiymatlarni turli xil interpolatsiya usullari yordamida oraliq panjara qiymatlariga o'tkazish mumkin. Statistik ma'noda urning minimal balandligi farqi bo'lgan model Yerning tortishish maydonining eng yaxshi modeli sifatida tanlanadi.. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, yuqorida aytib o'tilgan tizimli va tasodifiy ta'sirlar ham natijalarning aniqligiga ta'sir qiladi va kelajakda tarmoqni qurishda eng kam kvadratlar usuli bilan minimallashtirilishi kerak.

Raqamli balandlik modeli, raqamli sirt modeli haqida tushunchalar, GNSS usullari yoki klassik o'lchovlar, qurilish bo'yicha aniqlanadi. Geometrik GNSS tekislash usuli bo'yicha kvazigeoid yuzalar asosan interpolatsiya yuzasi tushunchasidan foydalanadi. Oddiy balandliklarni aniqlash uchun sirt interpolatsiya usullarining xususiyatlarini o'rganish uchun tabiiy qo'shni, teskari masofani o'lchash, Kriging va topo rastr yordamida olingan ma'lumotlar balandlik anomalialarini taqqoslash orqali baholandi GPS tekislash va global tortishish modeli EGM2008 ma'lumotlari yordamida hisoblab chiqilgan. Hisoblangan va interpolatsiyalangan balandliklar orasidagi farq tahlil qilinadi. Hozirgi vaqtda ArcGIS dasturiy ta'minoti paketi foydalanuvchilarga sirtqi interpolatsiyaning bir necha usullarini taklif qilmoqda (eng yaqin qo'shni, masofani o'lchash, kriging va topo top).

Uzluksiz (bashorat qilingan) sirtni yaratish ma'lum bir nuqtada haqiqiy o'lchovlar mavjudligidan qat'i nazar amalga oshirilishi kerak. Bunday holda, manba ma'lumotlari muntazam tarmoqlarda ham, stoxastik tarzda ham taqsimlanishi mumkin. Interpolatsiya yuzalaridan foydalanish imkoni bo'lmagan (ayniqsa tog'li) hududlar uchun iqtisodiy. Buning uchun tegishli interpolatsiya modelini tanlang. ArcGis vositalari bugungi kunda interpolatsiya usullarining ikki turini taklif qiladi: deterministik va geostatistik. Deterministik usullarda o'rganilayotgan ob'ekt yaqinida tushgan ma'lumotlardan foydalanadigan tekislash yuzalarining matematik modellari qo'llaniladi. Bularga quyidagilar kiradi: teskari masofa tortish, tabiiy qo'shni geostatistik metodlar avtokorrelyatsiyani tahlil qilish va yaratilgan interpolatsiya yuzasining ishonchliligini tekshirishga asoslanadi. Ular orasida Kriging relyefini yaratish usuli tanlangan. Sharh 1-bo'limda berilgan. Interpolatsiya usullarining uchinchi sinfi konturlar (kontur chiziqlari) qurilishi asosan gidrologik tahlil uchun ishlatiladi.

Tabiiy qo'shni (NN), teskari masofani o'lchash (IDW), Kriging (KR) va Topo to Raster (TR) tanlangan usullaridan foydalangan holda interpolatsiya natijalari anjir shaklida berilgan. (2-3-rasm).

2-Natural Neighbor usuli bilan hisoblangan normal balandliklarning qiymatlari.

3-Teskari masofani o'lchash usuli bo'yicha hisoblangan normal balandliklarning qiymatlari Inverse Distance Weighting.

4-Topo to Raster usuli bilan hisoblangan normal balandliklarning qiymatlari

5 Kriging usuli bilan hisoblangan normal balandliklarning qiymatlari. Tar to'rtta tanlangan usul o'rtasidagi farq 2 o'lchovli grafik kartalarda aniq

ko'rinadi. Birinchi taxminda biz turli xil interpolatsiya usullari mintaqaning yassi qismini deyarli tenglashtiradi degan xulosaga kelishimiz mumkin (ASAK, GALA, KOKA, NAMI, HAKK nuqtalari), tog'li hududlar uchun turli echimlar orasidagi farq aniq ko'rinadi (KURG, CHUS, YANN), FERG), interpolatsiya usuliga bog'liq. Natija ta'sir ko'rsatadigan muhim omil bu tog'li hududlarda klassik geometrik tekislash o'lchovlari taqsimlanishining heterojenligi va shunga mos ravishda ushbu hududlarni yaxshi bilmaslikdir.

2 jadvalda ICGEM yordamida hisoblangan EGM2008 modeliga muvofiq ellipsoid balandliklar va geoid anomaliyalarining qiymatlari berilgan.

3-jadval

EGM2008 modeliga muvofiq Ellipsoid balandliklari va geoid balandliklari Farg'ona vodiysi punktlari uchun

Punkt	SHirot a B, °	Dolgota L, °	H ^{GPS} , m	EGM2008, m
ASAK	40,6655	72,1860	437,589	-47,73590012
GALA	40,5884	71,3884	347,265	-48,57845375
KOKA	40,5437	70,9197	366,248	-47,40629863
KURG	40,7288	72,7711	678,379	-44,70985098
NAMI	40,9937	71,6625	383,22	-47,50214008
HAKK	40,9062	72,1140	397,971	-48,01803154
CHUS	40,9892	71,2622	595,747	-46,14539992
YANN	41,2167	71,7014	737,545	-45,05621435
FERG	40,3945	71,7684	528,208	-46,33632449

3-jadvalda ur bilan aniqlangan normal balandliklar orasidagi farqni hisoblash natijalari keltirilgan. (3) va interpolatsiya usullari yordamida olingan balandliklar. Olingan natijalar 17 m dan 47 m gacha bo'lgan xato darajasini namoyish etadi. Minimal balandlik farqi -23 m dan -94 m gacha, maksimal farq esa 9 m dan 47 m gacha. Bu natijalar asosida yaqin qo'shning usuli haqida xulosa chiqarishimiz mumkin. Farg'ona vodiysi uchun balandlik aniq ko'rsatilgan. Ta'kidlash joizki, "Topo to Raster" usuli (RMS = 22 m), Inverse Weighted Masofa, Kriging usullarining hisoblash samaradorligini birlashtirib, er yuzasining notekisligini (masalan, daralar, tizmalar, tik qoyalar) aniqroq taxmin qilish imkonini beradi.

4-jadval.

Turli xil interpolatsiya usullari bilan olingan va hisoblangan (GPS-model) balandliklar orasidagi farq (m)

Punkt	□□, m			
	NN	KR	IDW	TP
ASAK	-35,6451	-61,3351	-36,2731	-23,6421
GALA	-15,7075	-63,9285	-68,2415	24,3755
KOKA	17,5253	-39,0817	-0,1957	43,2063
KURG	1,0708	-94,4412	-52,4921	42,6509
NAMI	3,0091	-93,4589	8,9881	11,8561
HAKK	3,8710	-33,7870	4,5140	6,1010
CHUS	23,2184	34,2544	9,1104	22,9424
YANN	2,0052	31,4292	-41,5348	47,8752
FERG	6,0403	-68,2697	-0,6647	8,8483
SKO,m	17,4141	47,7139	29,9273	22,7567
Minimal qiymat, m	-35,6451	94,4412	68,2415	-23,6421
Maksimalnoe qiymat, m	23,2184	34,2544	9,1104	47,8752

Shunday qilib, NN va TR ikkita usul normal balandlikni aniqlash uchun eng mos keladi va amaliy geodezik dasturlarda qo'llanilishi mumkin. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, normal balandlikni o'rnatishning aniqligi manba ma'lumotlarini taqsimlash zichligiga, interpolatsiya usuli va relefiga bog'liq. Yerning global tortishish modellari, kabi EGM2008 tarmog'ini sozlash va mahalliy geoidni tozalash bosqichida foydalanish mumkin. Mamlakatning tog'li hududlari uchun tarmoq konfiguratsiyasini optimallashtirish kerak.

XULOSA

Xulosa qilib, shuni aytish mumkinki EIGEN-6C4 va EGM2008 Yerning global gravimetrik modellarning aniqligi GPS o'lchovlari bilan birgalikda respublikada normal balandliklarni aniqlash va sun'iy yo'ldoshni tekislashga o'tishning klassik usullariga alternativa

sifatida o'rganildi. [7A, 9A, 10A, 31A, 32A, 36A] da nashr etilgan tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarga olib keldi:

Joriy SK-42 koordinatali ma'lumot tizimi Krasovskiy ellipsoidiga asoslanib, statik bo'lib, blok chegaralarida sezilarli darajada deformatsiyaga uchraydi, bu zamonaviy aniqlik darajasiga javob bermaydi. Biroq, shunga qaramay, ushbu tadqiqot Kitaba shahridagi Xalqaro kenglik xizmati doirasidagi ishlarga asoslanib, O'rta Osiyo mintaqasidagi klassik astronomik va geodezik ishlarni yuqori aniqlikdagi sun'iy yo'ldosh o'lchovlari bilan plumb chizig'i og'ishining o'zgaruvchanlik naqshini o'rganish, Yerning geopotensial parchalanishining uzoq muddatli shartlarini birlashtirish zarurligini asoslaydi. tog'li relefli hududlar uchun kvazigeoid modellarini qurish.

O'zbekiston Respublikasini davlat geodezik qo'llab-quvvatlash tizimini modernizatsiya qilish, yagona yo'naltirilgan koordinatalar tizimi sifatida, O'zbekistonning er uchastkalarini joylashishni aniqlashning koordinatalar tizimini rivojlantirishning UzPOS (Uzbekistan Positioning) tarkibiy sxemasi, ikkita mustaqil tarkibiy qismni o'z ichiga olgan: UzGRS geodezik ma'lumot tizimi (Uzbekistan Geodeziya Reference) (Tizim) va O'zbekistonning Balandlik havolasi tizimi UzVRS (Uzbekistan Vertical Reference System).

7 parametrli Helmert va Molodenskiy o'tish formulalaridan foydalangan holda mahalliy SK-42 va geosentrik WGS-84 koordinatali tizimlari o'rtasidagi o'tish parametrlariga mahalliy relef va hududiy omillarning ta'siri baholanmoqda. SK-42 tizimida ma'lumotlarning etishmasligi va kelajakda mahalliy ellipsoidni qurish uchun past chiziq bilan bog'lanish zarurligini hisobga olib, Kitob stantsiyasining astronomik koordinatalari va topografik xarita ma'lumotlari yordamida "umumiy" nuqtalarni aniqlash uchun alternativ usul taklif etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 25 sentyabrdagi "Milliy geografik axborot tizimini yaratish" investitsiya loyhasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2045 sonli qarori;

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 27 nyundagi "O'zbekiston Respublikasida Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-1989-sonli qarori

3. (O'zbekistonni hududiy rivojlantirish yagona kompleks strategiyasini shakllantirishning 2007-2011 yillarga mo'ljallangan dasturini ishlab chiqish bo'yicha komissiyasining 2006 yil 16 avgustdagi 02/1-262-sonli 2-bayonnomasi).

4. O'zbekiston Respublikasi Er resurslari, geodeziya, kartografiya va kadastr davlat qo'mitasining 18.02.2016 yil 44-sonli bo'yurug'i.

5. Obidova, D. D., & Hamdamova, D. O. (2023). ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ. In *Новые технологии в учебном процессе и производстве* (pp. 122-123).

6. Bobokalonov, M. X., Obidova, D. D., & Hamdamova, D. O. (2023). SAMARQAND SHAHRIDAGI

МАКТАБЛАРНИНГ СХЕМАТИК JOYLASHUV XARITASINI ARC-GIS DASTURI YORDAMIDA YARATISHDA KARTOGRAFIK METODLARDAN FOYDALANISH. *Journal of marketing, business and management*, 1(12), 69-74.

7. Obidova, D., Hamdamova, D., & Norboyev, N. (2024). Digitization of Precipitation. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 26(1), 10-21070.

8. Obidova, D. D., & Hamdamova, D. O. (2023). ASSESSMENT OF RAINWATER HARVESTING POSSIBILITIES USING GIS. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, (2), 285-288.

9. Mardonovich, P. I., Davronzoda, O. D., & Oglu, K. M. M. Update of agricultural electronic digital maps. *international journal of innovations in engineering research and technology*, 7(4), 1-3.

10. Мирзаев, А. А., Обидова, Д. Д., & Михеев, Д. О. (2020). Метрологический контроль электронных тахеометров на эталонном геодезическом базисе. журнал агро процессинг, (special issue).

11. M.x, B., D.d, O., & D.o, H. (2023). SAMARQAND SHAHRIDAGI МАКТАБЛАРНИНГ СХЕМАТИК JOYLASHUV XARITASINI ARC-GIS DASTURI YORDAMIDA YARATISHDA KARTOGRAFIK METODLARDAN FOYDALANISH. *Journal of Marketing, Business and Management*, 1(12), Article 12.

12. Хусанова, М. И., Исаков, М. К., Омонов, И. Х., & Обидова, Д. Д. (2022). ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ КАДАСТРОВОЙ СЪЕМКИ. *Теория и практика современной науки*, (12 (90)), 271-275.

13. Askarovich, K.Z., Mardonovich, P. I., Samankulov, S. R., & Oglu, B. A. Z. (2021). THEME: DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY CREATION OF DIGITAL TOPOGRAPHIC PLANS OF TERRAIN INCLINATION. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 202-207.

14. Djavatov, S., Samankulov, Sh., & Xushnud, T. (2023). PONYaTIYe OB OPTIMALNOM EKSPERIMENTE V GEODEZII. *Wire Insights: Journal of Innovation Insights*, 1(1), 1-6.

15. Husanov, B., & Samankulov, S. R. (2023). Shaharlarning Geografik Koordinatalari Uzunlama Va Kenglamalarini Beruniy Asarlarida Berilishi. *Miasto Przyszłości*, 35, 423-426.

16. Safarov, T. U., Samankulov, Sh. R., Xudaykulov, Sh. Sh., & Berdikulov, U. A. (2023). Metodika Yustirovki Mnogo Fasetnykh Geliostatov. *Open Academia: Journal of Scholarly Research*, 1(1), 69-73.

17. Samankulov, S. R., & Nomozov, A. (2019). The role of modern laser scanners in the geodetic detection and planning of underground utilities. In *Bridge to science: research works* (pp. 201-205).

18. Suyunov, A., Tukhtamishev, S., Suyunov, S., Manoev, S., & Samankulov, S. (2023). Innovative solutions in creating noise maps in cities. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 463, p. 02007). EDP Sciences.

19. Usmanovich, S. T., Rashitovich, S. S., & Adkhamovich, B. U. (2022). It is Currently Modern in the Field of Geodesy Application of Levels. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 193-197.

